

AGROHUB

Informe de ubicación

Coordinado por

Carolina Yacamán Ochoa

Equipo de redacción

NABATA Asesoría

Carlos Clarimón Torrecillas

Pedro Liarte Abanto

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo identificar los municipios más propicios para ubicar un centro logístico de distribución regional de productos hortofrutícolas en la Comunidad de Madrid.

La redacción de este informe ha correspondido al Grupo Operativo AgroHub Madrid, compuesto por diferentes entidades vinculadas al sector agrario de la Comunidad de Madrid, que se han asociado con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto de centro logístico orientado a impulsar soluciones colaborativas de gestión de recursos, servicios y logística para el fortalecimiento y diversificación del sistema alimentario urbano en torno a los circuitos cortos de comercialización. Los miembros del grupo operativo son la consultora agroambiental Heliconia, la Asociación de Agricultores del Parque Agrario de Fuenlabrada, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Madrid) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). En la parte técnica, ha participado la empresa Grupo La Veloz.

El objetivo del Centro logístico AgroHub es mejorar el acceso a productos frescos, saludables y de proximidad al mercado urbanomadrileño y mejorar la rentabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias. Para ello, el centro logístico contará con una serie de estrategias orientadas mejorar la escalabilidad del volumen de venta para aumentar el salto de escala, optimizando la gestión logística (acopio en origen, conservación, preparación, transformación, y distribución de la última milla), la gestión comercial (promoción y marketing, diferenciación del producto, control de calidad, apoyo técnico para la producción sostenible, etc.) y las funciones que generan un impacto final en la comunidad (punto de venta, formación, sensibilización, etc.).

2. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el análisis para seleccionar los municipios más aptos para la ubicación de AgroHub se han seleccionado una serie de criterios en orden de importancia:

Criterios (en orden de importancia)	Indicador	Fuente
1. Número de personas que trabajan en el sector primario y hortofrutícola	Número de afiliados a la Seguridad Social en la rama de la agricultura y la ganadería por centros de trabajo	Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2019)
	Titulares de explotaciones hortofrutícolas	Trabajo de campo
2. Cercanía a la ciudad de Madrid	Radios concéntricos de 20km desde la capital	Elaboración propia mediante sistemas de información geográfica
3. Accesibilidad a principales vías de comunicación	Número de autovías y autopistas de la Comunidad de Madrid	Sistema de Información Territorial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos en formato shp
4. Disponer de acceso a transporte público	Número de paradas de metro Número de paradas de tren de cercanías	Sistema de Información Territorial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos en formato shp
5. Políticas activas de apoyo a la agricultura y a los sistemas agroalimentarios sostenibles y locales	-Parque Agrario -Agrolab -Pacto de Milán -Pacto de Intervegas -Red de ciudades por la agroecología	Páginas web de las iniciativas

Una vez elaborados los criterios, se han seguido los siguientes pasos:

1. Elaborar la base de datos a partir de la información estadística disponible de la Comunidad de Madrid.
2. Elaborar una serie de mapas temáticos correspondientes utilizando los indicadores seleccionados agrupados en los 5 grandes criterios.
3. La elaboración de los mapas temáticos permite visualizar simultáneamente los distintos criterios seleccionados.
4. Una vez elaborados los mapas temáticos se procedió a identificar aquellos municipios que cumplían con los criterios seleccionados para su selección.

3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA UBICACIÓN MÁS IDÓNEA

3.1 Municipios con actividad agraria relevante

El sector primario en la Comunidad de Madrid ha sufrido una regresión evidente en la última década. La media de agricultores por municipio es de 34 personas afiliadas a la seguridad social en agricultura y ganadería en el año 2019. La contribución del sector primario al conjunto de la economía de la Comunidad de Madrid es limitada; el sector primario aporta al 0,1% del VAB regional (2018), si bien este dato queda enmascarado por el enorme peso económico del área metropolitana.

Figura 1. Trabajadores afiliados en el sector de la agricultura y la ganadería por centros de trabajo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Se utilizaron cinco rangos para agrupar a los municipios en función del número de personas afiliados a la seguridad social en este sector en el año 2019 ante la falta de datos estadísticos actualizados de superficie hortícola en cultivo en la Comunidad de Madrid. Los principales núcleos con agricultores y ganaderos se concentran en la capital y alrededores, dato que coincide con los municipios que tienen la densidad de población más alta de la provincia y la comarca de las Vegas en la Comunidad de Madrid tradicionalmente considerada la huerta de Madrid, que a su vez concentra el mayor índice de cultivos de regadío (Figura 2).

Figura 2. Zonas estadísticas: afiliados a la Seguridad Social en agricultura y ganadería

En el rango de municipios con mayor número de afiliados -con más de 100 personas (Figura 1, color marrón)- destaca en primer lugar la ciudad de Madrid (1.903 personas), seguido por Villa del Prado (205 personas), Boadilla del Monte (190), Colmenar Viejo (172 personas) Aranjuez (158 personas), Chinchón (141), Villacanejos (112 personas) y por último Villaviciosa de Odón (120 personas). El segundo grupo de municipios con mayor número de afiliados entre los 75-99 personas (color naranja) se encuentra en primer lugar Leganés (95 personas) seguido de Pinto (97 personas), Fuenlabrada (92 personas), Collado Villalba (91 personas), San Martín de la Vega (78 personas) y por último Tres Cantos (85 personas).

Destaca el dato en la ciudad de Madrid con un elevado número de afiliados con centro de trabajo en este municipio, pese a que el término municipal apenas dispone de una superficie agraria proporcional a los datos de afiliación si lo comparamos con el resto de municipios. Esto es debido a la existencia de empresas del sector agrario que pueden tener establecido su centro de trabajo principal en la ciudad de Madrid.

Debido a la falta de los datos estadísticos de afiliación y su relación con la producción hortofrutícola por municipios, se han contrastado los datos con trabajo de campo. Para ello se han descartado de los municipios identificados aquellos que no cuentan con al menos 5 titulares de explotaciones hortícolas.

Los municipios identificados con los 2 indicadores de este criterio son: **Villa del Prado, Aranjuez, Chinchón, Villacanejos, Fuenlabrada y San Martín de la Vega.**

3.2 Cercanía a Madrid capital

La región metropolitana de Madrid se caracteriza por ser una de las regiones más poblada de la Unión Europea, con fuertes contrastes en la organización de su población. A medida que aumenta la distancia a la capital, la población descende de forma acusada, destacando en este sentido el norte y el sudoeste y sudeste de la región (Figura 4). Por ejemplo, el 49% de la población empadronada en la Comunidad de Madrid, reside en la capital (3.266.126 personas, 2019) según datos del Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. La zona que mayor población concentra en la Comunidad de Madrid es el sur metropolitano, con ciudades como Alcorcón, Leganés, Getafe y Fuenlabrada. La región metropolitana de Madrid se caracteriza por una ordenación radio céntrica condicionada por la red de infraestructuras viarias que parten desde el núcleo central, a partir del cual se van desarrollando distintas áreas que van conformando cinturones a su alrededor.

Figura 3. Radios para medir la distancia a Madrid ciudad.
Fuente: elaboración propia.

La cercanía a la ciudad de Madrid se ha seleccionado como criterio para identificar la mejor localización de MERCARURAL por las siguientes razones:

- i) el núcleo central concentra la mayor densidad de población y el 60% del PIB de la región;
- ii) el enorme potencial que tiene su mercado urbano, proporcional a la densidad de población;
- iii) la cercanía a Mercamadrid es estratégica debido a que es la mayor plataforma de distribución y comercialización de alimentos frescos de España.

Los municipios con actividad agraria identificados por el censo agrario del primer criterio y que se ubican a menos de 20km de la ciudad de Madrid son Madrid, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Leganés, Fuenlabrada, Pinto y San Martín de la Vega.

Incluyendo el 2º indicador de actividad hortofrutícola y el criterio de cercanía a la ciudad de Madrid los municipios que acumulan ambos criterios son **Fuenlabrada y San Martín de la Vega**.

Figura 4. Población empadronada por zonas estadísticas

3.3 Cercanía a autopistas y autovías

Se ha seleccionado como tercer criterio para definir la ubicación de MERCARURAL, los municipios que estén localizados estratégicamente entre las principales carreteras que transcurren por la Comunidad de Madrid y que estén conectados también fácilmente por las autovías de circunvalación. La figura 5 muestra las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. Las vías más importantes son: A-1 que comunica Madrid con Burgos y el País Vasco, la A-2 que conecta el nordeste comarcal con el corredor del Henares en dirección a Zaragoza y Barcelona, la A-3 que comunica la ciudad de Madrid con la parte más oriental de la comunidad, la A-4 que recorre el área más septentrional de la autonomía y se dirige hacia Andalucía, la A-5 que transcurre por el oeste de la provincia en dirección a Extremadura y por último la A-6 que realiza un trayecto por la franja noroccidental de la región en dirección a Galicia. Además, destacan la autovía A-42 (Madrid-Toledo) y las autovías de circunvalación Calle 30, M-40, M-50 y M-45. Según el mapa siguiente, se puede ver que los municipios que concentran el mayor número de las carreteras principales se ubican en las cercanías a Madrid capital y las zonas Sur y Este metropolitana.

Figura 5. Red de las principales carreteras de la Comunidad de Madrid.
Fuente: elaboración propia.

Los municipios que cumplen este criterio y alguno de los criterios anteriores son Madrid, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Leganés, Fuenlabrada, Pinto. Atendiendo a la acumulación de criterios expuestos sólo los cumple **Fuenlabrada**.

3.4 Municipios con acceso al transporte público

La accesibilidad de la población al transporte público es otro criterio determinante para determinar la elección de la ubicación de MERCARURAL. Este criterio tiene una particular importancia para asegurar la movilidad de numerosos grupos sociales, siendo esencial para garantizar el acceso al puesto de trabajo, los equipamientos y servicios que ofrecerá el centro de distribución logística. El acceso de visitantes a MERCARURAL es otro de los grupos sociales que se consideran de interés, por su objetivo secundario para que este espacio sea una referencia y punto de interés en actividades agrarias y alimentarias en la Comunidad de Madrid.

Figura 6. Red de las principales paradas de metro y RENFE de la Comunidad de Madrid.
Fuente: elaboración propia.

El reparto del transporte público es bastante desigual en la Comunidad de Madrid. El municipio de Madrid concentra el 83% de las estaciones de metro (240) y el 42% de las estaciones de cercanías de tren. Por zonas estadísticas el Sur metropolitano concentra el 31% de las estaciones de metro y el 22% de las estaciones de tren (Figura 7).

Existen numerosos indicadores para medir la accesibilidad, que responden a diferentes objetivos. En nuestro caso se han seleccionado las estaciones de la red de metro y las estaciones de cercanías de tren (Figura 6). Los municipios que cumplen este criterio y alguno de los anteriores son Aranjuez, Fuenlabrada y San Martín de la Vega. **Fuenlabrada** sigue cumpliendo la acumulación de criterios seleccionados.

Figura 7. Zonas estadísticas: Transporte urbano público.
Fuente: INE 2018.

3.5 Municipios con políticas públicas de protección del espacio agrario fértil y que desarrollen programas para avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y locales

Figura 8. Municipios con políticas de apoyo al sector agrario y a la alimentación saludable.
Fuente: elaboración propia.

En un contexto de creciente vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de las áreas metropolitanas, distintas iniciativas lideradas por entidades públicas y por agentes sociales se están poniendo en marcha para asegurar la protección del suelo fértil, apoyar el sector hortícola de pequeña escala y mejorar el acceso a una alimentación saludable, local y de proximidad. Entre las iniciativas más destacadas está el desarrollo de los Parques Agrarios, los proyectos Agrolab coordinados por el IMIDRA, el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas de carácter internacional, el Pacto estatal por la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio de Intervegas y la Red de Ciudades por la Agroecología, una asociación formada por municipios con el fin de promover sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes,

seguros y diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible al conjunto de la población, y que potencien el empleo local, en línea con las perspectivas de la agroecología y la soberanía alimentaria. A partir de este contexto, hemos seleccionado un quinto criterio para elegir la ubicación del centro logístico asociado a las políticas de apoyo a la agricultura de pequeña escala, la protección del suelo fértil y la mejora del acceso a alimentos frescos, de temporada y cercanía.

Los municipios de la Comunidad de Madrid que se han identificado con alguna política o actividad de apoyo al tejido agrario y/o alimentario son: Madrid, Villanueva del Pardillo, El Escorial, Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, Aranjuez y Ciempozuelos.

El municipio que cumple todos los criterios seleccionados en este estudio es **Fuenlabrada**.

4. RESULTADOS

Tomando en consideración el conjunto de los criterios analizados en el informe, el municipio de Fuenlabrada se identifica como el más idóneo para ubicar AGROHUB.

El municipio de Fuenlabrada es referencia en la Comunidad de Madrid como a nivel internacional por su compromiso con las políticas agrarias y alimentarias. El ayuntamiento puso en marcha el Parque Agrario en el año 2012, con la voluntad de apoyar la agricultura periurbana profesional desde una perspectiva integral, articulando sus estrategias y acciones a partir de las necesidades del sector agrario junto con las demandas de una sociedad cada vez más concienciada por disponer de alimentos saludables, de temporada y producidos bajo prácticas agrarias respetuosas con el entorno. Aprovechando al máximo la ubicación privilegiada dentro de una ciudad como Fuenlabrada dentro de la región metropolitana de Madrid, se han establecido una serie de estrategias para consolidar una agricultura de proximidad basada en prácticas sostenibles, para garantizar la seguridad alimentaria tanto de Fuenlabrada como del resto de ciudades de la región.

La creación del Parque Agrario responde al interés de las instituciones locales por fortalecer el tejido agrícola local, así como recuperar y conservar el espacio agrario periurbano existente alrededor de la ciudad de Fuenlabrada. Para lograrlo se han puesto en marcha herramientas de planificación y gestión basadas teniendo en cuenta las necesidades y propuestas de los principales actores: los y las agricultoras, como también de los agentes sociales del territorio. A fin de establecer una continuidad y renovación generacional del sector agrario, se promueven iniciativas de formación y emprendimiento destinadas a jóvenes interesados en la agricultura como vía alternativa de empleo dentro de la región.

El proyecto de Parque Agrario abarca en su totalidad 800 hectáreas compuestas por parcelas de regadío y de secano. La primera fase del proyecto se está desarrollando en la zona de Fregacedos, donde se ubican la totalidad de parcelas de regadío. Esta zona cuenta con una importante tradición agraria, además de una extensa red de caminos, vías pecuarias y elementos del patrimonio histórico-cultural agrario. También, a través del fortalecimiento del papel multifuncional de la actividad agraria periurbana, y la restauración y conservación del entorno y el paisaje agrario, se dispone de un espacio donde se desarrollan actividades medioambientales, deportivas y pedagógicas compatibles con la producción y venta de alimentos de proximidad.

AUTORÍA:

INFORME COORDINADO POR:

Carolina Yacamán Ochoa

EQUIPO DE REDACCIÓN:

NABATA ASESORÍA

Carlos Clarimón Torrecillas

Pedro Liarte Abanto

Teléfono

976 469 245

Correo electrónico

nabata@grupolaveloz.com

